

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ÁQUILA MATIAS LOPES MOURA
MARCOS GUILHERME AMARO DE BERTO
TAÍZA EMILIANY DE OLIVEIRA LIMA**

**O USO DO SMARTPHONE PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO EM
SALAS DE AULA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

**EXTREMOZ/RN
2024**

ÁQUILA MATIAS LOPES MOURA
MARCOS GUILHERME AMARO DE BERTO
TAÍZA EMILIANY DE OLIVEIRA LIMA

O USO DO SMARTPHONE PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO EM
SALAS DE AULA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo da Silva
Barros, Luiz Antonio Dias Borges

EXTREMOZ/RN
2024

ÁQUILA MATIAS LOPES MOURA
MARCOS GUILHERME AMARO DE BERTO
TAÍZA EMILIANY DE OLIVEIRA LIMA

O USO DO SMARTPHONE PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO EM
SALAS DE AULA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

Trabalho de conclusão de curso apresentado no
Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo da Silva
Barros, Luiz Antonio Dias Borges

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em ___/___/_____,
pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Fulano de Tal dos Anzóis, M.e – Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Ciclano de Tal dos Anzóis, M.a – Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Beltrano de Tal dos Anzóis, Dr.(a) Examinador(a)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

DEDICATÓRIA

Eu, Áquila Matias, dedico esse trabalho primeiramente a Deus que me ajudou e colocou pessoas para me ajudar até aqui. Agradeço minha família, mãe, pai, avós e primo que independente da dificuldade sempre esteve comigo me ajudando e me aconselhando a superar os obstáculos da vida. Dedico também ao meu avô que apesar de não estar mais entre nós fez parte do meu ensino fundamental todinho, sempre se preocupando comigo todos os dias, todas as horas, sinto que sempre vai torcer pra mim independente de onde estiver. Quero também agradecer meus amigos que sempre estiveram comigo desde da primeira série, Lucas, Leticia Lima e Julia. Agradeço também aos que fizeram parte depois de um tempo, Ana Gabriela, Caio, Eloisa, Rodrigues e ao meu trio, Marcos Guilherme e Taiza Emiliany, porque foi com eles que eu cheguei a conclusão do meu trabalho, com isso, sou totalmente feliz independente das coisas que aconteceu esse ano, no final deu tudo certo, sempre dá certo, Deus tem propósito para tudo na nossas vidas, e queria terminar essa dedicatória falando: uma vez desbravador, sempre desbravador, Lucas 2:52, “e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens”.

Marcos Guilherme dedica esse trabalho primeiramente para Deus que colocou pessoas dispostas para trabalhar junto a ele, também para Maria Heloyza que apesar de estar no mesmo cargo de ocupação, sempre conseguiu um tempo para me motivar a não desistir do meu trabalho e sempre me empenhou a conquistar tudo que conquistei e tudo que vou conquistar, obrigado por sempre estar comigo nas piores horas, estando sempre ao meu lado. Dedico principalmente ao meu trio, Áquila Matias e Taiza Emilliany por serem as melhores pessoas em que decidi fazer parte do trio, agradeço com muito amor e respeito ao meu avô, Dias Leal que me tratou como um filho durante a minha vida toda e sempre me apoiou e motivou durante toda minha jornada estudantil, também dedico a uma estrelinha, minha Vovó Maluda que está cuidando de mim de um lugar bem longe daqui e acredito que está vibrando de orgulho de mim, dedico aos meus irmãos Vinicius e Julia, que sempre acreditaram em mim, dedico a minha mãe Joscilene por nunca ter deixado nenhum problema da vida me afetar e sempre me aconselhou a tomar decisões que me tornou a pessoa que sou hoje. E por último, eu dedico aos meus amigos, Luma, Adrian, Italo, Lucas Felipe, Leticia lima, Douglas, Rwama, Mirelly, Carlos, João Pedro, jaw, Mikaele e a todos que me apoiaram durante esse processo.

Eu, Taíza Emiliany, dedico esse trabalho primeiramente a Deus, por me dar forças para continuar e ânimo para concluir o ensino médio, sem ele nada disso seria possível. Dedico esse trabalho para minha família, mãe e tia, por serem fortes comigo e acreditarem no meu potencial. Vocês me ensinaram a como ser um exemplo de mulher forte e dedicada, obrigada por sempre confiarem em mim. Dedico também a minha avó das Dores, que não está comigo, mas sinto que de onde estiver, ela está brilhando de orgulho por cada conquista minha, a senhora me deixou saudades eternas. Em especial, dedico a minha irmã Tafne Joeli, a qual se tornou minha maior inspiração e exemplo de dedicação por todos esses anos. Obrigada por acreditar em mim, e mostrar as realidades que muitas vezes não quis enxergar, você foi e é uma força para que eu chegasse ao fim desse processo. Não poderia deixar de agradecer a Ítalo Mateus, por sempre acreditar na minha capacidade e sempre me abraçar nos momentos que mais precisei. Você é um exemplo de amor, carinho, lealdade e confiança, pois sempre mostrou que a capacidade e poder que nunca pude ver, estava dentro de mim todos esses anos. Você é um presente que Deus e o ensino médio me deram, e levarei você por toda minha vida, eu te amo. Não poderia deixar de citar todas as minhas amigas, em especial Mikaele, que sonhou com esse momento junto comigo e agora posso compartilhar essa conquista junto a ela, e, também, para minha amiga e quase irmã Kerolaine, que assim como Tafne, se tornou uma grande inspiração de persistência e calma para que eu pudesse terminar esse processo com muita calma, você é muito especial para mim. Dedico também a Talita, Kauane e Isadora, por estarem segurando minha mão e entregando as partes boas que a vida no ensino médio pode proporcionar, sem vocês sinto que tudo seria mais difícil. Vocês sempre estarão no meu coração, independente do caminho que seguirem, amo vocês. E, por fim, agradeço ao meu trio. Obrigada por serem fortes comigo todos esses anos, vocês são exemplos de amigos que sempre carregarei no coração. Essa conquista é nossa, obrigada! Dedico a todos vocês, que contribuíram direta e indiretamente para o avanço da pesquisa. Obrigada por tudo!

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente aos nossos orientadores, em especial Luiz Borges, que se preocupou e sempre esteve disposto a ajudar na melhoria do trabalho. Agradecemos também a Sandra Mara e Maria Helena, que em nossos momentos de dúvidas sempre prestaram ajuda com muito carinho e disposição, vocês contribuíram grandemente para a conclusão desse trabalho, obrigada. Ademais, agradecemos a Tafne Joeli, pelo apoio e por mostrar estar disposta a ajudar em qualquer dúvida, você é uma grande inspiração para que pudéssemos finalizar essa pesquisa. Por fim, agradecemos a Allan Venceslau, Marcelo Barros e a todos os professores que puderam contribuir com o avanço do nosso trabalho, toda ajuda foi essencial para que chegássemos até aqui. Obrigada!

“A sociedade contemporânea vivencia a era do acesso à informação pelo uso de diferentes aparatos computacionais conectados a internet ou entre si. Tais aparatos, intitulados smartphones, oferecem interatividade, robustez, rápido acesso e alto desempenho computacional.” (REINALDO, et al, 2016, p. 79).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	11
2 OBJETIVOS	13
3 METODOLOGIA	14
4 DESENVOLVIMENTO	14
4.2 REFERENCIAL TEÓRICO	14
4.2.1 O contexto histórico do Smartphone	15
4.2.2 O smartphone em salas de aula (alunos e professores)	16
4.2.3 <i>Lei N 11.674/2024</i>	19
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	21
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7. REFERÊNCIAS	32

O USO DO SMARTPHONE PARA DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO EM SALAS DE AULA DO CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

RESUMO

Com o avanço da tecnologia, o uso de smartphones como ferramenta pedagógica vem se tornando um tópico bastante polemizado no mundo acadêmico, principalmente entre docentes e discentes, tendo em vista que esse uso pode causar distrações e falta de atenção da parte dos alunos. Porém, pode ser usado como possível ferramenta educacional, afinal, no mundo em que vivemos grande parte da sociedade está conectada de alguma forma com a Internet. Com isso, precisamos rever os métodos de ensino atuais que podem, de alguma forma, está se tornando árdua para os estudantes. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é mostrar de que maneira podemos utilizar o Smartphone como ferramenta pedagógica e de forma a melhorar o relacionamento entre alunos e professores do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, tornando as aulas mais dinâmicas para as duas partes. Para que esta pesquisa fosse concretizada, foi realizada uma pesquisa de campo com alunos da primeira e segunda série do curso de Informática e Administração da escola mencionada. A partir dessa pesquisa, foi possível obter os resultados que comprovam e explicam os benefícios e malefícios do uso do Smartphone em salas de aula do CEEP e a utilização do mesmo para fins pedagógicos.

Palavras-chave: Tecnologia, Ferramentas Educacionais, CEEP, Metodologia, Pesquisa, Smartphone, Gamificação.

THE USE OF SMARTPHONE FOR ACADEMIC DEVELOPMENT IN CLASSROOMS AT CEEP HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

ABSTRACT

With the advancement of technology, the use of smartphones as a pedagogical tool has become a highly controversial topic in the academic world, especially among teachers and students, considering that this use can cause distractions and lack of attention on the part of students. However, it can be used as a possible educational tool, after all, in the world we live in, a large part of society is connected in some way to the Internet. With this, we need to review current teaching methods that may, in some way, be becoming arduous for students. Therefore, the objective of this research is to show how we can use the Smartphone as a pedagogical tool and in order to improve the relationship between students and teachers at CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, making classes more dynamic for both parties. For this research to be carried out, field research was carried out with students in the first and second year of the IT and Administration course at the aforementioned school. From this research, it was possible to obtain results that prove and explain the benefits and harms of using Smartphones in CEEP classrooms and their use for pedagogical purposes.

Keywords: Technology, Educational Tools, CEEP, Methodology, Research, Smartphone, Gamification.

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo, é de suma importância compreender a relevância de ferramentas tecnológicas educacionais dentro de salas de aula entre professores e alunos para aprimoramento acadêmico e melhoria nas práticas de ensino, tendo em vista que *Smartphones* possuem fáceis acessos, se houver conexão com a Internet, à informações relevantes para a matéria e facilitam o alcance à recursos educacionais. É evidente que o *Smartphone* auxilia na interação entre alunos e docentes, de modo a melhorar a comunicação utilizada para cunho educacional. Tal dispositivo móvel tem sido uma ferramenta motivacional e bem aceita pelos estudantes, estimulando-os a participar das aulas e ficar atentos a novas informações referentes ao ensino. Estudar os conteúdos passados em sala de aula com o apoio correto de recursos tecnológicos e digitais é importante para que os docentes incluam nos seus métodos de ensino maneiras mais atuais de uma forma que mantenham os alunos ativos e protagonistas do seu próprio desempenho acadêmico, transformando esse ambiente familiarizado com a tecnologia, afinal

[...] é essencial que os professores procurem um ensino diferenciado, mais ligado a essa nova realidade dos alunos. Como imigrantes, muitas vezes os professores não entendem a falta de interesse dos estudantes por aulas meramente expositivas. É preciso que eles pensem em novas formas de ensinar para essa geração que já pensa e aprende de forma diferente. (FARBIARZ 2010, p. 8)

Dessa forma, fazer o uso de novos métodos tecnológicos de ensino, como aplicativos, jogos educacionais como o Kahoot!, que de acordo com João Batista Bottentuit (2017), é um aplicativo projetado para sondagens e avaliação da aprendizagem. Introduz na sala de aula a aprendizagem baseada na gamificação, ou seja, transformando o ambiente em um espaço acadêmico interativo, com aulas práticas

e não somente teóricas, Quizzes, Google Classroom, Formulários, entre outros, que permitem a interação de alunos e professores através do envio de atividades.

Todavia, o uso do aparelho celular nas instituições escolares pode ser um tanto desafiador, considerando que alunos possuem total liberdade para acessar tais distrações, como Redes Sociais, que são formas de comunicação voltadas para o uso pessoal, e não ao ensino passado em salas de aula. No entanto podemos realizar o seguinte questionamento: de que forma podemos fazer a utilização desses aparelhos tecnológicos de forma didática e eficaz para melhor entendimento e aprimoramento educacional dos estudantes?

Sabemos que a Internet é uma tecnologia eficiente para a realização de pesquisas sobre a matéria que está sendo estudada, afinal, aplicativos educacionais, sites com informações sobre assuntos escolares e até mesmo plataformas de comunicação facilitam o aprendizado. Contudo, esse uso deve ser feito com bastante cuidado, pois o mesmo pode se transformar em uma distração e motivação para que o aluno perca o foco no que está sendo passado. Os jovens atuais estão conectados a diversos tipos de tecnologia, permanecendo ligados a novas formas de aprendizado individual referente à matéria de forma mais didática. Sabemos que o uso do *Smartphone* em ambiente educacional causa um conflito entre alunos e professores, tendo em vista que esse uso gera distrações. Precisamos ressaltar que os educadores não precisam mudar seus hábitos de ensinamentos, mas modificá-los de maneira a incluir o *Smartphone* de forma correta e dinâmica, assim tornando a aula mais entendível para os estudantes e invertendo essas distrações comuns em salas de aula para um ambiente saudável e educativo. Fazer uso de recursos didáticos com ajuda do aparelho *Smartphone* é de grande importância para o melhor entendimento do aluno, afinal:

Os recursos interferem fortemente no processo de ensino e aprendizagem; o uso de qualquer recurso depende do conteúdo a ser ensinado, dos objetivos que se deseja atingir e da aprendizagem a ser desenvolvida, visto que a utilização de recursos didáticos facilita a observação e a análise de elementos fundamentais para o ensino experimental, contribuindo com o aluno na construção do conhecimento (LORENZATO 1995, p.4)

Dessa forma, vemos que fazer a utilização correta desses recursos, juntamente com o conteúdo passado em salas de aulas, contribuem para melhor entendimento dos alunos, e até mesmo na melhoria na forma de ensino do professor, transformando o relacionamento entre estudantes e docentes mais saudáveis. Ademais, o intuito dessa pesquisa é demonstrar de que maneira o *Smartphone* pode contribuir positivamente para o desenvolvimento educacional individual de cada estudante sem que haja algum tipo de distração, e indicar o melhor método que pode ser aplicado pelos educadores para estimular o interesse e a participação dos alunos com o conteúdo dado em aula.

A partir do que foi apresentado, percebe-se que o *Smartphone* é um aparelho móvel que pode trazer diversos benefícios para a vida de estudantes e educandos. Para que pudéssemos chegar a tal resultado, realizou-se uma pesquisa com estudantes e professores dos cursos técnicos de Informática e Administração do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos, onde apuramos opiniões validadas e individuais de cada um sobre o uso do *Smartphone* em seu cotidiano estudantil, o relacionamento dos professores com a forma de aplicação da matéria a partir do uso dos aparelhos celulares, e os benefícios e malefícios que a liberdade desse uso pode causar aos estudantes.

Temos como objetivo geral averiguar os benefícios do uso dos Smartphones como ferramenta pedagógica para alunos e professores do Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos. Ademais, para os Objetivos Específicos, temos demonstrar o impacto do uso dos Smartphones no engajamento dos alunos, expor de que maneira o uso dos Smartphones podem trazer melhorias para os métodos de ensino dos professores, e, por fim, exibir de que maneira o Smartphone facilita o acesso dos alunos a informações online que sejam relevantes para a matéria que está sendo estudada.

Foi utilizada como base para esse trabalho de conclusão de curso a pesquisa bibliográfica que foi de extrema importância, com ela fizemos toda a pesquisa científica retirando-as de sites qualificados para o tema abordado e informações que possuem uma boa relevância e confiança.

[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente

registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos. SEVERINO (2007, p.22)

Para entrevistar os alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos com objetivo de extrair informações ao máximo sobre o Smartphone em sala de aula e a relação entre eles, foi feita uma amostra composta por 68 alunos do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos. “Um tema pouco explorado, tornando-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” (Gil, 2000, p.43).

Através da permissão da coordenadora pedagógica, buscou-se realizar por meio de um questionário online uma abordagem utilizando a pesquisa quantitativa, “nas pesquisas documentais de cunho quantitativo, sobretudo naquelas que utilizam processamento eletrônico, os dados são organizados em tabelas e permitem o teste das hipóteses estatísticas.”(GIL, 2002, p.90)

Utilizamos a pesquisa de campo para focar o nosso questionário via google forms sobre um campo específico: Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de Vasconcelos

Com isso, finalizamos metodologia do Trabalho de conclusão de curso (T.C.C) com todos os dados coletados da pesquisa quantitativa e bibliográfica vai ser mostrado o resultado em gráficos com as informações adquiridas no questionário online.

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, iremos ver os autores que utilizamos para esta pesquisa e alguns tópicos que veremos para desenvolvimento deste trabalho.

3.2.1 O contexto histórico do Smartphone

O nome “*smartphone*” refere-se a um telefone mais avançado e tecnológico que possui um sistema capaz de acessar a Internet, isso explica o “*Smart*” que traduzindo para o nosso idioma se torna “Inteligente” e “*Phone*” se refere ao aparelho telefone.

Como visto em “O que significa Smartphone? Veja o que é, quem inventou e mais duvidas” TechTudo, 2023..¹ Acesso em 23 de mar, 2023. O *Smartphone* foi criado pela IBM, uma empresa de tecnologia e inovação global em Nova York, e foi lançado em 1992, causando grande impacto na sociedade por sua inteligência e funções. Mas afinal, qual seria a real utilidade do *Smartphone*? Na vida cotidiana, o aparelho *Smartphone* é utilizado não somente para passatempos, Hobbies ou atividades voltadas para a diversão pessoal, mas sim para obter informações, entrar em contato com pessoas de lugares distantes através da internet ou usar para fins lucrativos, como Home Office e trabalho, afinal, esse aparelho tecnológico passou do tempo de apenas receber ligações ou realizá-las, mas possui diversas funções que possam ajudar no cotidiano. Safko e Brake resalta evolução tecnológica dos aparelhos celulares como:

Os telefones celulares atuais possuem outras características além de fazer uma simples chamada telefônica. Os aparelhos celulares agora podem enviar mensagens de texto; realizar navegação na Internet; reproduzir música MP3; gravar memorandos; organizar informações pessoais, contatos e calendários; enviar e receber e-mails e mensagens instantâneas; gravar, enviar, receber e assistir a imagens e vídeos usando câmeras e filmadoras embutidas; executar diferentes toques, jogos e rádio; realizar push-to-talk (PTT); utilizar infravermelho e conectividade Bluetooth; realizar vídeo-chamadas e ser servir como um modem sem fio para um PC. (SAFKO, BRAKE 2010, p.266).

De acordo com a matéria “Conheça a história do celular e sua evolução com o passar dos anos” do mesmo site já citado, TechTudo, em 2023..² Acesso em 16 de set, 2022, o celular surgiu inicialmente com a ideia de criar um sistema que fosse capaz de realizar a comunicação entre pessoas além da utilização do telefone sem fio, ou seja, algo mais tecnológico. Mas, ao falar em tecnologia, naquela época não era tão fácil quanto atualmente, porém, o teste foi realizado, e em Abril de 1973 o celular foi dado

1

2

como perfeitamente funcional. Esses aparelhos eram desenvolvidos inicialmente para serem instalados em carros, e possuíam quase 30 centímetros de altura, e a expectativa era que fosse diminuindo a cada melhoria, até chegar no tamanho padrão que conhecemos atualmente. Com o tempo, os celulares foram ganhando diversas cores, deixando de expor apenas imagens cinzas para imagens vivas e alegres, e claro, isso impressionou todos usuários, pois naquele tempo, tratava-se de muita tecnologia. A implementação de uma câmera funcional demorou bastante para acontecer, e claro, não teve um resultado tão bom quanto temos atualmente, até porque é consideravelmente difícil encontrar um Smartphone com uma qualidade de câmera boa, mesmo com o avanço crescente deste dispositivo. De acordo com o site TechTudo citado acima, em 1994, há exatos 30 anos, a IBM (*International Business Machines*) lançou oficialmente o primeiro *Smartphone* da história tecnológica. Esse lançamento chocou a população pela ausência de botões para uma tela que fosse sensível ao toque, o que não era nada comum até o lançamento do famoso Iphone. O Smartphone Simon (primeiro Smartphone lançado pela IBM) teve pouco tempo de sucesso, até porque seu valor era avaliado em quase 1,1 mil dólares na época, o que baixou o número de vendas. Apesar do seu valor absurdo, a IBM conseguiu ainda o total de 50 mil vendas em 6 meses, mas atualmente é um aparelho de museu e avaliado em leilão.

No tempo atual, após décadas, o *Smartphone* conseguiu evoluir grandemente ao ponto de fazer parte da vida de quase toda a população mundial. Desse modo, por que não fazermos uso dessa nova tecnologia para a melhoria do estudo em salas de aula? Antigamente, tínhamos uma abordagem totalmente diferente do estudo atual, nada de *Smartphones*, até porque, era um aparelho que poucos possuíam. Na visão de muitos alunos, o *Smartphone* surgiu para melhorias nas formas de ensino. Já para grande parte dos professores, esse uso só atrapalha no desenvolvimento dos estudantes, os envolvendo com distrações. Sabemos que o aparelho Smartphone ajuda no dia a dia da população, seja com pesquisas ou até mesmo em momentos de lazer, mas em salas de aula? Qual será o real relacionamento entre docentes e discentes no que se refere ao uso do Smartphone para fins pedagógicos? Veremos no próximo capítulo como funciona essa interação no que respeita o uso desse aparelho no momento de aprendizagem.

3.1.2 O Smartphone em salas de aulas (alunos e professores)

Compreendemos que a relação entre docentes e discentes se torna uma coisa mais rígida quando nos referimos ao uso do *Smartphone* em salas de aula. Não podemos negar que, se usado sem limite algum, o Smartphone atrapalha de forma extensa o desenvolvimento do aluno, e isso acontece pois ele tem total liberdade de usar da forma que achar melhor para entretenimento próprio. Mas, tendo em vista que, esse aparelho não deve ser proibido em ambientes como salas de aula, pois pode ser fundamental para evolução do aprendizado. Até porque

“... ainda se percebe certa contradição quando se fala em permitir o uso desse objeto na sala de aula, sendo que muitos docentes veem o Smartphone como uma distração, algo negativo. Mas, para *o uso dos Smartphone em sala de aula é necessário criar estratégias e limites, construindo equilíbrio entre a utilização saudável desse objeto e o uso inadequado.*” (MAHL, 2019, p.8)

Para que essa relação se torne saudável para ambos lados, podemos avaliar alguns novos métodos de aprendizado para que as aulas se tornem dinâmicas e mais penetrante na mente dos alunos, e, para isso, podemos aplicar como forma de ensino nas classes estudantis o uso de sites educacionais, aplicativos baseado na gamificação, plataformas que facilitam a interação de discentes e professores, em que os mesmos possam interagir entre si, facilitando o acesso a materiais referente às aulas passadas. Quando envolvemos alunos e professores em questões pedagógicas, podemos levar em consideração o uso de aplicativos educacionais como o kahoot; uma plataforma digital baseada em um Quizz, usado para fins pedagógicos. Para Wang (2015),

Kahoot! É um jogo baseado em respostas dos estudantes que transforma temporariamente uma sala de aula em um game show. O professor desempenha o papel de um apresentador do jogo e os alunos são os concorrentes. O computador do professor conectado a uma tela grande mostra perguntas e respostas possíveis, e os alunos dão suas respostas o mais rápido e correto possível em seus próprios dispositivos digitais. (WANG 2015, p. 221)

O aplicativo Kahoot pode ser acessado pela navegação de dispositivos acessados na Internet, onde irá aparecer a opção de registrar para criar atividades e perguntas, enquanto os alunos podem acessar a tarefa que foi colocada pelos professores. Pois a sala foi criada, os alunos acessam com o código que o professor gerou com até quatro opções de respostas: vermelho, azul, amarelo, verde. após o jogo ser finalizado, mostrará quem acertou mais. Temos como opções do Kahoot:

- Quiz: Cria interação dos estudantes com a aula a cada pergunta de múltiplas escolhas, quando cada pergunta tem um limite de tempo para ser respondida e em cada uma das perguntas respondida tem uma pontuação de acordo com a velocidade que for respondida(ideal para jogos em sala).
- Jumble: onde se encontra um conjunto de perguntas de ordenamento, onde os estudantes devem acertar a ordem das alternativas correta em cada pergunta feita pelo docente.
- Discussion: para realização de debates e perguntas abertas;
- Survey: para realização de perguntas com temporizador, sem a atribuição de pontuação nas respostas dadas pelos alunos (apenas verificação da aprendizagem).

O uso do smartphone nas atividades escolares deixa a aula mais dinâmica e interativa para os alunos, pois os estudantes estão mais ligados no mundo virtual e com isso os professores precisam avançar de acordo com os séculos e estilos de vida, não se prendendo a um única maneira de instruir uma aula e sim de diversas maneiras diferentes e de acordo com o mundo atual(o presente). Voltando para o lado mais educacional, sem o uso da gamificação, o *Google Classroom* é uma ótima ferramenta usada para manter professores e alunos conectados virtualmente, simulando uma sala de aula, que pode ser utilizada em todas as matérias passadas em sala de aula. Para Araújo (2016), o Google Classroom é uma ferramenta para auxiliar os professores a manter a classe organizada e compartilhar de forma mais rápidas atividades, assim facilitando a vida dos docentes.

Google Forms, um serviço de formulário utilizado para pesquisas, testes e questionários. Ele é muito utilizado por professores para receber atividades que são enviadas diretamente a ele, facilitando a sua rotina, ao invés de corrigir manualmente. Já o Google Formulário é capaz de formular algumas atividades, tais como um questionários, atividades avaliativas e pesquisas quantitativas e qualitativas de uma forma rápida e eficaz. A sua eficiência na educação é bastante relevante para atividades pedagógicas devido às suas múltiplas funcionalidades, isso torna o google forms uma ferramenta crucial e de extrema importância para avaliações no ambiente escolar aprimorando os meios de ensino e aprendizagem, Segundo Mello (2022), a categoria de criação abrange alguns aplicativos e entre eles, o Google Forms, utilizado para coletar informações, aplicar testes e provas, realizar votações e pesquisas, entre outros. A tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais, com ela vários meios de aprimorar os recursos pedagógicos como dito no exemplo do google forms.

As tecnologias nos ajudam a realizar o que já fazemos ou desejamos. Se somos pessoas abertas, elas nos ajudam a ampliar a nossa comunicação; se somos fechados, ajudam a nos controlar mais. Se temos propostas inovadoras, facilitam a mudança (MORAN, 2000, p. 27-28)

3.1.3 Lei N 11.674/2024

A lei N 11.674, do dia 16 de janeiro de 2024, trata da proibição do uso de smartphones em salas de aula para propósitos não educacionais durante o período de aulas nas instituições de ensino fundamental e médio no Estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o documento que porta a LEI N° 11.674, de 2024.

[...]A expressão smartphone compreende todo tipo de aparelho celular com sistema operacional e programas (aplicativos) com funções de telefone, câmera, acesso à internet, relógio, tocador de músicas, vídeos, estações de rádio e quaisquer outros recursos típicos de computadores pessoais.

Conforme o Deputado Estadual (Hermano Morais, Assembleia de legislação do Rio Grande do norte, 17\01\2004.)

“Tendo em vista o relatório global divulgado no último dia 26 de julho de 2023 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que chegou a conclusões alarmantes acerca dos efeitos do uso excessivo do celular no desempenho educacional e na estabilidade emocional de crianças e adolescentes, faz-se urgente a adoção de medidas efetivas que venham a enfrentar essa problemática”.(Natal (RN), 2004)

O uso de *smartphones* será autorizado somente para fins educacionais, com a devida orientação e supervisão do educador. Com a pandemia do covid-19, vários estudantes se prejudicaram conforme o afastamento dos estudos e passando o seu tempo em jogos onlines e redes sociais, entre outros, com isso causou um déficit de aprendizado que acabou prejudicando-os, com a liberdade do uso de celular em situações adequadas, ajuda no desempenho e aprendizado dos estudantes em sala de aula.

Os riscos do uso excessivo da tecnologia englobam a distração e a redução da interação entre pessoas, além de questões de privacidade e a disseminação de ódio, como no caso do cyberbullying. Portanto, é essencial ter cautela ao utilizar essas ferramentas e aprimorar a infraestrutura das escolas para que a tecnologia seja utilizada de forma a enriquecer o aprendizado, estimulando a criatividade e o desenvolvimento dos alunos. Os celulares podem ser uma ferramenta benigna, mas também é uma arma pedagógica poderosa para ser usada em sala de aula ou de auxílio para os professores. Entretanto, LEI Nº 11.674, de 16 de janeiro de 2024, caso o uso do smartphone não for para fins pedagógicos o aluno será advertido por um superior e se persistir no erro o autor será conduzido até um coordenador pedagógico para tomar as devidas providências.

Apesar disso a LEI Nº 11.674, de 16 de janeiro de 2024, não está sendo devidamente aplicada na prática como o esperado, visto que não houve um planejamento adequado de acordo com o tamanho problema que é o uso do smartphone para fins não educacionais, podendo dificultar o processo de formação dos estudantes

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para que chegássemos a conclusão dos nossos objetivos, foi enviado um formulário com 14 perguntas a respeito do uso dos Smartphones em salas de aula, e a relação dos alunos e professores com o aparelho, para os grupos das 12 salas de informática e administração do Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos.

Figura 1: TURMAS ANALISADAS

Sala:
68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos 68 alunos que responderam o formulário, 27,9% eram do 1 ano, 26,5% eram do 2 ano e 45,6% eram do terceiro.

Figura 2: O CELULAR EM ATIVIDADES ESCOLARES

Você utiliza o aparelho celular para auxiliar em suas atividades escolares?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Foi perguntado aos discentes se eles utilizavam o Smartphone para auxiliar em suas atividades escolares, e dos 68 alunos que responderam, 91,2% afirmaram que sim, e 8,8% responderam que raramente. Ademais, este gráfico mostra que o Smartphone é bastante utilizado por grande parte dos discentes do ceep hélio xavier em suas atividades escolares.

Figura 3: RECURSOS PARA PESQUISAS ESCOLARES

Se "Sim", qual recurso você utiliza para suas pesquisas escolares

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Existem diversas plataformas e aplicativos que podem auxiliar no desenvolvimento e nas atividades escolares dos estudantes. Foi perguntado a eles a respeito dos recursos mais utilizados para as pesquisas escolares e, dos 68 alunos que responderam, 76,5% responderam que utilizam o Google Acadêmico como recurso, 35,3% respondeu o site Toda Matéria, 63,2% responderam que fazem uso do Chat GPT, outros 11,8% usam jogos educativos e 16,2% responderam que “outros”.

Figura 4: APLICATIVOS E PLATAFORMAS QUE AUXILIAM NAS PESQUISAS ESCOLARES

Se "Outros" quais?

12 respostas

TikTok
Aplicativos para avaliar meu desempenho, principalmente o desempenho do Enem
Luzia, Wikipedia
Plataforma Paga: Ferretto.
Zapzap
Luzia
Luzia e IA do whatsApp
Youtube, Google chrome
Sites de notícias como o g1 da globo, e podcast e também o YouTube para aprimorar o conhecimento.

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos 16,2% que responderam “outros”, alguns citaram plataformas digitais como o TikTok, aplicativos que avaliam o desempenhos dos estudantes, algumas IAs

(Inteligência Artificiais) como Luzia e Chat GPT, aplicativos de vídeos online como Youtube, Google Chrome e, até mesmo sites de notícias e Podcasts.

Figura 5: OS PROFESSORES E OS CELULARES EM SALA DE AULA

Os professores autorizam o uso de celulares para fazer pesquisa em suas aulas?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos 68 alunos que responderam se os professores autorizam o uso dos celulares para a realização de pesquisa em suas aulas, 60,3% responderam que “sim”, 25% responderam que “não” e 14,7% não souberam informar. Esse gráfico mostra que, mesmo com receio, os professores cedem o uso dos Smartphones em alguns momentos para a realização de atividades escolares.

Figura 6: ADVERTÊNCIAS PELO USO DO CELULAR

Você já foi advertido por usar o celular em sala de aula?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos 68 alunos que responderam se já foram advertidos por usarem o celular em sala de aula, 36,8% falaram que “sim”, 61,8% falaram que “não”. O que mostra que, grande parte dos professores deixam os alunos utilizarem os smartphones e acabam não advertindo esse comportamento.

Figura 7: O USO DO SMARTPHONE NO AUXÍLIO DO PROFESSOR

Você considera que o uso de aparelho celular em sala de aula, melhora, facilita ou auxilia o trabalho do professor?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Foi perguntado aos discentes se eles consideravam que o uso do aparelho celular em sala de aula, melhora, facilita e auxilia o trabalho do professor, e, das 68 respostas 47,1% responderam que “possivelmente, desde que ambos saibam manuseá-lo”, 45,6% responderam que talvez, se esse uso for corretamente orientado, e apenas 7,4% dos estudantes responderam que sim, pois é uma atrativo para o aluno que já tem habilidade no uso.

Figura 8: O CELULAR E SEUS MALEFÍCIOS PARA O APRENDIZADO

Você acredita que o uso do celular em sala de aula atrapalha seu aprendizado?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Perguntamos ao discentes se eles acreditam que o uso dos Smartphones em sala de aula atrapalha em seu aprendizado, e, das 68 respostas obtidas, 51,5% responderam que não atrapalha, 36,8% responderam que sim, esse uso pode atrapalhar em seu aprendizado, e apenas 11,8% não souberam informar. Isso mostra que os alunos que responderam sentem-se seguros em relação ao uso do Smartphone em seu aprendizado.

Figura 9: O CELULAR COMO FERRAMENTA ÚTIL PARA O APRENDIZADO

Você acha que o uso do celular pode ser uma ferramenta útil para o aprendizado?

68 respostas

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos discentes que responderam se o uso do Smartphone pode ser uma ferramenta útil para o aprendizado, 58,8% responderam que sim, e 41,2% responderam que depende da situação. Com isso, notamos que existem algumas situações no dia a dia do mundo acadêmico que se faz necessário ou de bom uso a utilização desses aparelhos digitais, ajudando de alguma forma no aprimoramento estudantil.

Figura 10: VANTAGENS DO USO DO CELULAR EM SALA DE AULA

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Perguntamos ao discentes quais são as principais vantagens do uso dos Smartphones em sala de aula, e, das 68 respostas obtidas 76,5% responderam que era o acesso rápido a informações, 29,4% marcaram que era o uso de aplicativos educacionais, 13,2% responderam que era a facilidade de comunicação entre alunos e professores, e, por fim, 2,9% responderam que eram outras vantagens.

Figura 11: OPINIÃO DOS ESTUDANTES

Se "Outros" quais?

4 respostas

Não coloquei "outros" mas acredito que algumas das vantagens que não está nas alternativas, é a melhor desempenho em relação a respostas. Facilita com que o aluno(a) faça as atividades. Sabemos que isso atrapalha, pois as informações acabam não entrando totalmente na mente do estudante, e isso é uma desvantagem imensa.

Acredito que as 3 alternativas a cima são os principais motivos, "acesso rápido as informações" "facilidade de comunicação" "uso de aplicativos educacionais"

A principal razão do uso de smartphones na sala de aula é colocar crianças e adolescentes em contato com conteúdo interativo. A interatividade aumenta o envolvimento com a matéria e ainda dá acesso a uma série de ferramentas que não estão disponíveis no ensino tradicional.

Acesso a conteúdos diversos.

Incentiva o letramento digital.

Apoia a formação leitora.

Favorece a autonomia.

Integração de aplicativos educativos.

Acesso a recursos multimídia em tempo real.

Personalização do aprendizado.

Inclusão de alunos com deficiência.

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Dos 2,9% que responderam outros, alguns alunos afirmaram que a principal vantagem do uso dos Smartphones em sala de aula é a possibilidade de colocar adolescentes em contato com um conteúdo que seja interativo, e que, além disso, a interatividade aumenta o envolvimento dos estudantes com a matéria que está sendo passada. Ademais, integração de aplicativos educativos, favorecer autonomia e o incentivo ao letramento digital foram algumas das outras vantagens citadas pelos discentes.

Figura 12: DESVANTAGENS DO USO DO CELULAR EM SALA DE AULA

Fonte: LOPES, AMARO, OLIVEIRA

Por outro lado, foi perguntado aos discentes quais eram as principais desvantagens do uso do Smartphone em sala de aula. Das 68 respostas obtidas, 91,2%, ou seja, a maioria dos alunos responderam que era a distração, 70,6% responderam que era a dificuldade de concentração, que está associado a caus anterior, outros 1,5% responderam que era o fato de não entender a matéria e a distração constante, podendo atrapalhar no desenvolvimento estudantil dos alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, concluímos que o uso dos smartphones em salas de aula pode se tornar um instrumento digital benéfico para auxílio educacional se utilizado da maneira correta. Com a pesquisa realizada com os discentes do Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos, notamos que existem benefícios que aprimoram os conhecimentos

estudantis e visam ampliar o interesse no estudo. Com as respostas obtidas, podemos concluir que alunos notam e confirmam os possíveis benefícios do uso dos Smartphones como ferramenta pedagógica para discentes e docentes do Ceep, e acreditam que, se usado da forma correta e com ajuda de aplicativos e plataformas educacionais, pode ser útil no momento de aprendizado. Além disso, afirmam que a utilização de aplicativos e plataformas digitais ajudam no melhor entendimento da matéria que está sendo estudada. Ademais, foi possível observar que a aplicação de estratégias ativas em salas de aula pode contribuir para um maior desenvolvimento estudantil e melhor absorção do conteúdo estudado, assim, trazendo melhorias para os métodos de ensino e transformando a sala de aula em um espaço comunicativo e dinâmico com a colaboração dos *Smartphones*.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. B. B. .; LEÃO, C. C. de .; LAET, L. E. F. .; SOUZA, M. A. de .; DETONI, V. S. S. . USO DO GOOGLE FORMS PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO: UTILIZAÇÕES DE FORMULÁRIOS EM SALA DE AULA NO ENSINO FUNDAMENTAL I. Revista Amor Mundi, [S. l.], v. 4, n. 6, p. 205–211, 2023. DOI: 10.46550/amormundi.v4i6.288. Disponível em: <https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/288>. Acesso em: 30 set.

ALRN promulga a lei de Hermano que proíbe uso de smartphones em salas de aula. Disponível em: <https://www.al/noticia/30355/alrn-promulga-lei-de-hermano-que-proibe-uso-de-smartphones-em-salas-de-aula>>. Acesso em: 30 dez. 2024.

ARAÚJO, HELENICE MARIA COSTA ARAÚJO

O USO DO DAS FERRAMENTAS DO APLICATIVO "GOOGLE SALA DE AULA" NO ENSINO DE MATEMÁTICA/ HELENICE MARIA COSTA ARAÚJO, 2016, 83 f.; il.

LORENZATO, S. **Por que não ensinar geometria? Educação matemática em Revista.**

Sociedade brasileira em Educação Matemática–SBEM. Ano III. 1º semestre 1995. (INTRODUÇÃO)

MAHL, Marcia. **"O uso do smartphone em sala de aula como recurso pedagógico."** (2019).

REINALDO, Francisco et al. Impasse aos Desafios do uso de Smartphones em Sala de Aula: Investigação por Grupos Focais/Challenges to the use of Smartphones in Brazilian Classroom: Research by Focus Groups. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, n. 19, p. 77, 2016.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do Trabalho Científico.* São Paulo, SP: Cortez, 2007.

SAFKO, LON; BRAKE, David. **A Bíblia da mídia social: táticas, ferramentas e estratégias para construir e transformar negócios.** São Paulo: Blucher, 2010.